

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНСУЛЬТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПО ДАННЫМ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИСТРА RES-Q

Рахмонкулов Ш. Р, Маджидова Я.Н, Хидоятова Д.Н.
Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Работа реестра Res-Q, начавшаяся со сбора данных по инсульту, предоставляет бесплатный и удобный доступ для всех центров по лечению инсульта, что способствует улучшению качества медицинской помощи. Реестр позволяет собирать основные показатели качества, такие как время госпитализации, оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS, анамнез применения аспирина и антикоагулянтов, а также информацию о проведенных операциях реканализации. Сбор данных осуществляется в течение одного месяца в году, что минимизирует нагрузку на медицинские учреждения. Основными эпидемиологическими характеристиками инсульта являются заболеваемость, смертность и летальность. Заболеваемость определяется как частота новых случаев инсульта на 1000 жителей за год, смертность — как количество летальных исходов на 1000 жителей, а летальность — как процент случаев, закончившихся смертью, относительно всех зарегистрированных случаев. Для различения первичных и повторных инсультов важна информация о времени их возникновения: первичный инсульт фиксируется в течение 28 дней с момента первого эпизода, после чего случаи считаются повторными.

Ключевыми аспектами для получения качественной информации о инсульте являются полнота и достоверность собранных данных. Информация в регистр поступает из различных источников, включая скорую помощь, поликлиники, стационары, бюро судебно-медицинской экспертизы и ЗАГС. Экспертная оценка медицинской документации, проводимая специалистами, позволяет повысить точность диагностики инсульта. Однако ограничение работы только на основании медицинских документов может негативно сказаться на качестве собранной информации. Таким образом, реестр Res-Q представляет собой важный инструмент для мониторинга и улучшения эпидемиологической ситуации с инсультом в Узбекистане.

Регистрация больных инсультом в Узбекистане по регистру INSULT RES-Q была инициирована с 1 января 2021 года и продолжалась до 31 декабря 2022 года. В ходе исследования было зарегистрировано 2360 случаев

инсульта, из которых 1371 (58,1%) составили мужчины и 989 (41,9%) — женщины, со средним возрастом заболевших $59,6 \pm 6,4$ лет. Среди всех зарегистрированных случаев 3,7% приходилось на молодую возрастную группу (18-44 года), 36,3% — на среднюю (45-59 лет), 38,4% — на пожилую (60-74 года) и 21,6% — на старческую (75-90 лет). Низкий уровень регистрации инсульта в старшей возрастной группе может быть обусловлен гиподиагностикой из-за стертых симптомов.

Среднегодовая заболеваемость инсультом на 1000 населения в 2021 году составила 1,4, что снизилось до 1,02 в 2022 году, однако это снижение не отражает истинной картины заболеваемости, а связано с пандемией COVID-19, из-за которой многие пациенты избегали обращения за медицинской помощью.

Таким образом, реестр INSULT RES-Q представляет собой эффективный инструмент для выявления новых и повторных случаев инсульта, а также для определения ключевых эпидемиологических показателей, таких как заболеваемость, смертность и летальность. Полученные данные могут быть использованы органами здравоохранения для планирования медицинского обслуживания и разработки научно обоснованных прогнозов по профилактике инсульта, учитывающих факторы риска, структуру заболеваний и осведомленность населения.

Литература.

1. Алексеев, А. Ю., Шляпников, С. А., Серов, В. Н. Реестры в медицинской практике: принципы формирования и применения // Здравоохранение Российской Федерации. – 2019. – № 2. – С. 52–57.
2. Гусев, Е. И., Скугаревский, А. Л., Вилкова, Т. В. Современные подходы к эпидемиологии инсульта в России // Неврологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 8–13.
3. Heuschmann, P. U., Di Carlo, A., Bejot, Y., et al. The Res-Q (Registry of Stroke Care Quality) Initiative – improving stroke care across countries // European Stroke Journal. – 2018. – Vol. 3(3). – P. 208–218.
4. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный отчет по инульту 2022 года. Женева: ВОЗ, 2022. – 124 с.
5. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальный реестр по инульту «INSULT RES-Q»: Методические рекомендации. – Ташкент, 2021. – 34 с.

6. Труханов, А. А., Бондарев, Р. А., Смирнов, В. С. Эпидемиология инсульта: от статистики к практике // Медицинская наука и образование Урала. – 2020. – № 2. – С. 41–45.

7. Feigin, V. L., Norrving, B., Mensah, G. A. Global Burden of Stroke. – Circulation Research. – 2017. – Vol. 120(3). – P. 439–448.